

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7396430>

УДК 376.37

СИСТЕМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ПО РАЗВИТИЮ ПОНИМАНИЯ ЭМОЦИЙ СОБЕСЕДНИКА

К.И. Зимина,

учитель-логопед

Е.С. Трошина,

учитель-логопед,

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Невского района,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: Представленная в статье система работы с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями по развитию понимания эмоций собеседника включает в себя анализ и осмысление дошкольниками поведения героев этической сказки, объяснение смысла пословиц и поговорок, развитие антонимических и синонимических отношений, а также инсценировку сюжета сказки. Приведенные авторами методы работы могут способствовать совершенствованию практики обучения и воспитания дошкольников с нарушениями речи.

Ключевые слова: понимание эмоций собеседника, речевые нарушения, коммуникативное взаимодействие, средства общения

THE SYSTEM OF WORKING WITH OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS TO DEVELOP AN UNDERSTANDING OF THE EMOTIONS OF THE INTERLOCUTOR

K.I. Zimina,

speech therapist teacher,

E.S. Troshina,

speech therapist teacher,

Center for Psychological, Pedagogical, Medical and Social Assistance of
the Nevsky district,
St. Petersburg

Annotation: The system of work with older preschool children with speech disorders on the development of understanding the emotions of the interlocutor presented in the article includes analysis and comprehension by preschoolers of the behavior of the heroes of an ethical fairy tale, explanation of the meaning of proverbs and sayings, development of antonymic and synonymic relations, as well as dramatization of the plot of the fairy tale. The methods of work presented by the authors can contribute to improving the practice of teaching and educating preschoolers with speech disorders.

Keywords: understanding the emotions of the interlocutor, speech disorders, communicative interaction, means of communication

В настоящее время проблема понимания эмоций собеседника детьми с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) исследована не в полной мере. Наравне с этим, способность верно понять чувства другого человека способствует развитию компетентности в коммуникативном взаимодействии [1]. Однако, детям с речевой патологией свойственно испытывать трудности распознавания и понимания эмоций партнера по общению [2]. В ряде исследований указано, что детям с ТНР тяжело установить, поддержать и завершить общение с окружающими людьми, выразить свои чувства словами, распознавать и учитывать чувства других людей [3, 4]. Так, несформированность средств общения в целом и неумение распознавать эмоции окружающих в

частности, могут стать главными причинами неблагоприятных отношений в коллективе взрослых и сверстников [5-7].

Таким образом, основываясь, на вышесказанном, представляется актуальной система коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи, направленной на развитие понимания эмоций собеседника.

Представим этапы, методы и содержание данной работы.

I. Подготовительный.

1. Знакомство со сказкой этической направленности «Муравей и голубка» [8] посредством смыслового чтения.

Муравью захотелось пить. Спустился он к источнику, чтобы напиться, но упал в воду и стал тонуть. Пролетала мимо голубка. Увидела она, что муравей тонет, и бросила ему ветку в ручей. Муравей взобрался на ветку и спасся. А чуть позже охотник расставил сеть на голубку и уже собрался было её захлопнуть, но тут муравей подоспел и укусил птицелова в ногу. Тот охнул от неожиданности и уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела.

2. Наводящие вопросы, направленные на формирование понимания смысла прослушанной сказки:

- Зачем голубка бросила ветку в ручей?
- Какие чувства испытывал муравей, когда выбрался из ручья?

- Почему муравей укусил птицелова?

3. Соотнесение картинки, не относящейся к сюжету сказки, с ее смыслом:

Выбери картинку, которая, на твой взгляд, больше всего подходит к этой сказке.

4. Аргументация детьми своего отношения к сказке:

Как ты относишься к ситуации, описанной в сказке?

По итогам подготовительного этапа была проведена диагностика понимания и осмысления детьми предложенной сказки, включающая следующую систему оценки результатов:

По каждому заданию

Ответы на вопросы – 0-3 балла

Соотнесение картинки со смыслом сказки – 0-3 балла

Аргументация своего отношения – 0-3 балла

По всем предложенным заданиям.

8-9 баллов – полное понимание и адекватное осмысление сказки.

5-7 баллов – частичное понимание и осмысление сказки.

3-4 балла – недостаточное понимание и осмысление сказки.

Результаты диагностики подготовительного этапа позволили выявить, что дети старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) 3-го уровня речевого развития (выборка 25 человек) не в полной мере осознают и анализируют прослушанную сказку по сравнению со сверстниками с нормальным речевым развитием аналогичной выборки (рис. 1). В связи с чем актуальным представляется основной этап работы с детьми с речевой патологией.

Рисунок 1 – Понимание и осмысление прослушанной сказки детьми старшего дошкольного возраста с нормальным речевым развитием и детьми с ОНР 3-го уровня речевого развития (в %)

II. Основной этап

1. Припоминание похожих ситуаций:

Вспомнить случай, когда кто-либо из детей проявил благодарность, взаимовыручку, взаимопомощь.

2. Выполнение рисунка:

Нарисуй благодарность, взаимовыручку, взаимопомощь. Только не именно так, как в сказке. Нарисуй, как видишь сам (а).

3. Объяснение смысла пословиц и поговорок:

Доброе век не забудется.

Без друга в жизни туго.

За добро плати добром.

Как аукнется, так и откликнется.

Ты пожалей, и тебя пожалеют.

4. Ответы на вопросы теста-шутки:

Что нужно делать, если кто-то нуждается в твоей помощи?

Сделать вид, будто бы ты ничего не замечаешь.

Посмеяться хорошенько над бедолагой – сам попал в беду, пусть сам из нее и выкарабкается.

Начать розыск специального спасателя, пусть он и помогает.

В меру своих сил оказать помощь.

5. Подбор антонимов и синонимов к словам различных частей речи

Скажи наоборот:

1) существительные (друг, злока);

2) прилагательные (плохой, жадный);

3) глаголы (дружить, ругать);

4) наречия (радостно, взволнованно).

Скажи по-другому:

1) существительные (испуг, капризуля);

2) прилагательные (хороший, жестокий);

3) глаголы (ссориться, обманывать);

4) наречия (интересно, досадно).

6. А) Подбор слов-ассоциаций к слову-стимулу «солнце»:

Я назову слово, а ты скажи слова, которые первыми вспомнишь

Б) Подбор слов-определений к слову-стимулу «солнце»:

Каким может быть солнце?

В) Составление словосочетаний с прилагательным «солнечный»:

Что может быть солнечным?

Г) Составление предложения со словосочетанием «солнечное настроение».

Д) Подбор картинок к слову «солнце».

7. А) Подбор слов-ассоциаций к слову-стимулу «хмурый»:

Я назову слово, а ты скажи слова, которые первыми вспомнишь

Б) Составление словосочетаний с прилагательным «хмурый».

Что может быть хмурым?

Г) Составление предложения со словосочетанием «хмурое настроение».

Д) Подбор картинок к слову «хмурый».

III. Заключительный этап

1. Предложи свой вариант выхода из жизненной ситуации.

Ситуация: Петя и Ваня пошли погулять. Петя взял с собой мячик, а Ваня бадминтон. «Давай играть в волейбол», – предложил Петя. «Давай лучше играть в бадминтон», – ответил Ваня. «Я первый предложил», – настаивал Петя. «Зато в бадминтон играть интереснее», – не уступал Ваня.

Кто из мальчиков прав? Продолжи ситуацию.

2. Инсценировка прослушанной сказки.

3. Аудио-запись своего отношения к сказке.

4. Составление коллажа (из предложенного картинного материала выбрать тот, который иллюстрирует доброжелательное отношение, может повлиять на дружбу).

Предложенная система работы с детьми старшего дошкольного возраста с нарушениями речи по развитию понимания эмоций собеседника может способствовать совершенствованию практики обучения и воспитания дошкольников с патологией речевого развития, а также использоваться в качестве практических рекомендаций для учителей-логопедов, учителей-дефектологов, воспитателей и родителей.

Список литературы

[1] Кондратенко И.Ю. Формирование эмоциональной лексики у дошкольников с общим недоразвитием речи: Монография [Текст] / И.Ю. Кондратенко. – СПб.: КАРО, 2006. 240 с.

[2] Овчинникова Т.С. Распознавание эмоций в музыке и речи дошкольниками с речевыми нарушениями [Текст] / Т.С. Овчинникова // Обучение, адаптация и интеграция детей с нарушениями развития. – СПб.: Образование. – 1995. 156-157 с.

[3] Волкова Г.А. Особенности эмоционально-волевой сферы и произвольной регуляции деятельности детей с заиканием и дизартрией [Текст] / Г.А. Волкова // Логопед. – 2012. № 6. 18-28 с.

[4] Мартынова Р.И. О психолого-педагогических особенностях детей дислаликов и дизартриков [Текст] / Р.И. Мартынова // Очерки по патологии речи и голоса. – Москва, 1967. № 3. 98-111 с.

[5] Грибова О.Е. К проблеме анализа коммуникации у детей с речевой патологией [Текст] / О.Е. Грибова // Дефектология. – 1995. № 6. 7-16 с.

[6] Никифорова Е.В. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста, имеющих нарушения общения со сверстниками [Текст] / Е.В. Никифорова // Дефектология – 1997. № 3. 57-63 с.

[7] Основы специальной психологии. Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений [Текст] / Под ред. Л.В. Кузнецовой. – М.: Академия, 2002. 480 с.

[8] Толстой Л.Н. Муравей и голубка [Текст] / Л.Н. Толстой // Собрание сочинений в 22 т. – М.: Художественная литература, 1982. Т. 10. 537-542 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kondratenko I.Yu. Formation of emotional vocabulary in preschoolers with general underdevelopment of speech: Monograph [Text] / I.Yu. Kondratenko. – St. Petersburg: KARO, 2006. 240 p.

[2] Ovchinnikova T.S. Recognition of emotions in music and speech by preschoolers with speech disorders [Text] / T.S. Ovchinnikova // Education, adaptation and integration of children with developmental disorders. – St. Petersburg: Education. – 1995. 156-157 p.

[3] Volkova G.A. Features of the emotional-volitional sphere and voluntary regulation of the activities of children with stuttering and dysarthria [Text] / G.A. Volkova // Speech therapist. – 2012. No. 6. 18-28 p.

[4] Martynova R.I. On the psychological and pedagogical features of children of dyslatics and dysarthria [Text] / R.I. Martynova // Essays on the pathology of speech and voice. – Moscow, 1967. No. 3. 98-111 p.

[5] Gribova O.E. To the problem of communication analysis in children with speech pathology [Text] / O.E. Gribova // Defectology. – 1995. No. 6. 7-16 p.

[6] Nikiforova E.V. The development of social emotions in preschool children with communication disorders with peers [Text] / E.V. Nikiforova // Defectology – 1997. No. 3. 57-63 p.

[7] Fundamentals of special psychology. Proc. allowance for students. avg. ped. studies, institutions [Text] / Ed. L.V. Kuznetsova. – M.: Academy, 2002. 480 p.

[8] Tolstoy L.N. Ant and dove [Text] / L.N. Tolstoy // Collected works in 22 volumes. – M.: Fiction, 1982. Т. 10. 537-542 p.

© К.И. Зими́на, Е.С. Троши́на, 2022

Поступила в редакцию 12.11.2022

Принята к публикации 20.11.2022

Для цитирования:

Зими́на К.И., Троши́на Е.С. Система работы с детьми старшего дошкольного возраста с нарушениями речи по развитию понимания эмоций собеседника // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-4(23). С. 142-149. URL: <https://ip-journal.ru/>